

5. Quais destes dispositivos você costuma utilizar no seu cotidiano? *Selecione todos que se aplicam.*

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Smartphone | <input type="radio"/> Tablet |
| <input type="radio"/> Computador pessoal | <input type="radio"/> Não se aplica |
| <input type="radio"/> Notebook | |

6. Em média, quantas horas diárias você costuma passar nesses dispositivos? *Selecione uma opção.*

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Até 3 horas | <input type="radio"/> Mais de 6 horas |
| <input type="radio"/> Entre 3 e 6 horas | <input type="radio"/> Não se aplica |

7. O que você costuma fazer quando utiliza esses dispositivos? *Selecione todos que se aplicam.*

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> Estudo, tarefas da escola | <input type="radio"/> Assistir séries, filmes e vídeos |
| <input type="radio"/> Navegar nas redes sociais | <input type="radio"/> Não se aplica |
| <input type="radio"/> Conversar com amigos online | <input type="radio"/> Outro: |
| <input type="radio"/> Jogar jogos digitais | |

8. Quais desses vocês costumam utilizar? *Selecione todos que se aplicam.*

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Instagram | <input type="radio"/> Discord |
| <input type="radio"/> Youtube | <input type="radio"/> Pinterest |
| <input type="radio"/> WhatsApp | <input type="radio"/> Twitter / X |
| <input type="radio"/> TikTok | <input type="radio"/> Não se aplica |
| <input type="radio"/> Chats de Inteligência Artificial | <input type="radio"/> Outro: |

9. Você já se sentiu desconfortável com algo que viu na internet? *Selecione uma opção*

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sim, já | <input type="radio"/> Não me recordo |
| <input type="radio"/> Não, nunca me senti desconfortável com algo que vi na internet | <input type="radio"/> Outro: |

10. Se você respondeu "Sim" anteriormente: a situação desconfortável aconteceu diretamente com você ou com outra pessoa? *Selecione uma opção*

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> A situação aconteceu comigo | <input type="radio"/> Prefiro não responder |
| <input type="radio"/> A situação aconteceu com outra pessoa | <input type="radio"/> Não se aplica |
| <input type="radio"/> Aconteceu com ambos | <input type="radio"/> Outro: |